

УДК 343.3/7

DOI 10.5281/zenodo.18402368

Научная статья

КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК: АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ

CORRUPTION SCHEMES IN THE SPHERE OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT: ANALYSIS OF MECHANISMS

СИЛКИН ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ,

Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

КОРКОДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ,

преподаватель,

Пермский институт ФСИН России.

SILKIN VLADIMIR VADIMOVICH,

Perm National Research Polytechnic University.

KORKODINOV VYACHESLAV ALEKSEEVICH,

Lecturer,

Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.

В статье рассматриваются проблемы противодействия коррупции при проведении закупок товаров, работ, услуг государственными заказчиками в сфере здравоохранения. На основе анализа нормативно-правовых актов, судебной практики, материалов Федеральной антимонопольной службы и архива автора выявлены формы проявления коррупции при осуществлении закупочной деятельности. Представлены наиболее часто встречающиеся нарушения антимонопольного законодательства, частично проведен анализ в этой сфере. Таким образом, статья представляет собой комплексное исследование проблем коррупции в сфере государственных закупок медицинской продукции и предлагает конкретные меры по решению данного вопроса.

The article examines the problems of countering corruption in the procurement of goods, works, and services by state healthcare customers. Based on an analysis of legal acts, court practice, materials from the Federal Antimonopoly Service, and the author's archive, the article identifies the forms of corruption in the procurement process. It presents the most common violations of antitrust legislation and provides a partial analysis of these issues. Thus, the article provides a comprehensive study of corruption in the field of public procurement of medical products and offers specific measures to address this issue.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, закупка, конкуренция.

Key words: corruption, anti-corruption, procurement of goods, competition.

Введение.

Современная российская коррупция представляет собой сложное политико-социальное явление, обусловленное сочетанием исторических, экономических, политических и социокультурных факторов. Причины коррупции многообразны [2, с. 8]; множество аспектов данного вопроса влияют как на формы коррупции, так и на ущерб, который наносится системе государственного управления в результате ее проявления.

Под термином «коррупция» согласно ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [11] понимается злоупотребление служебным положением, дача либо получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Трудно не согласиться с мнением В.Н. Быкова, который полагает, что в научном сообществе перманентно ведутся исследования коррупционных практик, определяются причины, факторы и методологические проблемы изучения и измерения коррупции. В то же время уже существующие межстрановые методики измерения коррупции имеют ограниченное применение, так как направлены на сравнение условий для ведения бизнеса в различных юрисдикциях в зависимости от их инвестиционной привлекательности, рентабельности и страновых рисков [5, с. 114]. Тем не менее, использование этих методик дает возможность проводить анализ причиннообразующих факторов возникновения коррупции, а следовательно, принимать упреждающие меры, которые будут направлены на недопущение ее возникновения. Далее предлагается рассмотреть одну из них.

ИВК — индекс восприятия коррупции. Он основан на международной платформе, позволяющей с помощью опросов и оценок определять уровень восприятия коррупции гражданами в стране.

Россия много лет занимает далеко не самые высокие места в этом индексе. Так, за 2020 год Россия набрала 30 баллов из 100 и заняла 129-е место из 180, за 2021 год — 29 баллов из 100 и заняла 136-е место из 180, за 2022 год — 28 баллов из 100 и заняла 137-е место из 180, за 2023 год — 26 баллов и заняла 141-е место из 180.

Ю.В. Быстрова, М.А. Исмаилов, Т.М. Нинчиева полагают, что коррупция всегда является преднамеренным действием. Прежде чем совершить коррупционное деяние, человек тщательно обдумывает свои шаги. Изначально возникает потребность получить определенную выгоду, например, финансовое вознаграждение. После анализа желаемого поступка появляется решимость его осуществить. Только лица с твердым намерением идут на коррупционные действия, полностью осознавая возможные последствия [4, с. 42].

Коррупция в различных формах ее проявления присутствует во всех областях экономики, где имеют место большие финансовые потоки. Естественно, что в коррупционные схемы вовлекаются не только руководители учреждений и ведомств, но и иные лица, вовлеченные в процесс организации закупки и исполнения контракта. Такими лицами могут выступать наряду с руководителем учреждения инженеры, заведующие аптеками, сотрудники контрактной службы заказчика и т. д.

За последние годы государством были выделены значительные финансовые средства на различные федеральные целевые программы, строительство инфраструктурных объектов, реализацию крупных инвестиционных проектов.

Крайне важно, чтобы все выделенные средства эффективно использовались, поэтому особую значимость в работе правоохранительных органов приобретает предупреждение и пресечение «откатов», выявление и устранение коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сфера закупок всегда была подвержена высоким коррупционным рискам, особенно в 2020–2022 годах.

Мы разделяем точку зрения С.А. Дробышевского, который считает, что антикоррупционная борьба неизменно выступает как усилия по обеспечению общего блага в социальном организме, где она предпринимается. При этом структуры, борющиеся против коррупции за

общее благо, весьма ограничены в предпринимаемых ими принудительных мерах [7, с. 1529]. Приведенное мнение отражает взгляд авторов на положение дел в изучаемом вопросе. Для поддержания законности и правопорядка в государстве необходимо использовать комплексные подходы, способствующие борьбе с коррупцией. Далее мы дадим описание наиболее распространенным коррупционным преступлениям в сфере закупок и предложим способы, позволяющие им противостоять.

Обсуждение.

Преступления в сфере закупок являются одними из наиболее общественно опасных проявлений коррупции. Именно поэтому в статье 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» среди основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции предусмотрено обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Следует также отметить, что совершенствованию мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, а также при распоряжении государственным и муниципальным имуществом посвящена глава X Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 [10].

При проведении проверок в сфере закупок чаще всего выявляются нарушения, связанные с фактами:

1. Заключение государственного или муниципального контракта с аффилированными лицами.
2. Осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд без проведения конкурентных процедур.
3. Необоснованного завышения цен на приобретаемые товары, работы и услуги.
4. Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе с применением критериев, не предусмотренных конкурсной документацией.
5. Участия в работе конкурсных, аукционных комиссий лиц, лично заинтересованных в результатах размещения заказа, либо лиц, на которых может быть оказано влияние участниками размещения заказа.

При проведении проверок выявляются коррупционные схемы, которые можно классифицировать по периодам реализации — на этапе планирования закупок, на этапе проведения торгов, на этапе исполнения контракта.

Коррупционные схемы на этапе планирования закупок.

Для создания преимущественных условий определенному участнику закупки при описании объекта закупки заказчиком устанавливаются показатели, которые являются субъективно оценочными, присутствует двусмысленность толкования, и таким образом заказчик вводит в заблуждение участников закупки, а «нежелательный» участник не может надлежащим образом составить заявку на участие и впоследствии, если будет признан победителем, надлежащим образом исполнить контракт. Риск того, что данный поставщик попадет в реестр недобросовестных поставщиков, крайне высок.

Еще один способ реализации коррупционной схемы заключается в том, что заказчиком размещается конкурентная процедура на поставку товара, который априори является одним из самых дорогих на рынке, в то время как начальная максимальная цена контракта ниже рыночной. Таким образом, широкому кругу поставщиков, которые могли бы поставить данный товар, не выгодно принимать участие в данной закупке. На торги заявляется единственный участник, с которым и заключается контракт. Спустя какое-то время подписывается дополнительное соглашение о внесении изменений в данный контракт, при этом основание указывается, как замена товара на товар с улучшенными характеристиками. Однако часть характеристик, предусмотренных контрактом, убирают, так как предложенный в качестве

замены товар ими не обладает. Если товар, предусмотренный дополнительным соглашением, не обладает частью характеристик, следовательно, он не может быть признан улучшенным. Следует отметить, что цена за единицу товара не изменяется или изменяется незначительно, то есть учреждение приобретает товар с ухудшенными характеристиками, но по цене, значительно превышающей рыночную.

На момент размещения закупки и заключения контракта эти характеристики были существенными для заказчика, и никаким дополнительным соглашением заказчик не вправе их убирать при исполнении контракта.

Улучшать товар, работу, услугу, предусмотренные в контракте, можно только по тем характеристикам, которые в нем предусмотрены. Если новый товар (работа, услуга) лучше по характеристикам, которые в контракте не закреплены (а, например, содержатся в технических паспортах изделий), то это не является основанием для подписания дополнительного соглашения. Иными словами, это изменение условий технического задания, а, следовательно, и существенных условий контракта.

Одним из вариантов противодействия вышеуказанному деянию является алгоритм, предложенный В.Н. Агеевым, смысл которого состоит в том, что для успешной работы государственного аппарата необходимы положительные отношения между правоохранительными органами и гражданами, институтами гражданского общества [1, с. 33]. С помощью данного способа представляется возможным для правоохранительных органов узнавать о готовящихся преступлениях коррупционного характера еще на этапе их замысла.

Федеральная антимонопольная служба считает недопустимым подписание дополнительных соглашений к контракту, если изменяются характеристики продукции, которые в техническом задании заказчика были изначально указаны конкретно.

Как отметил Верховный Суд в пункте 41 постановления Пленума от 4 марта 2021 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» [9]: «Изменение сторонами условий договора, заключенного по результатам обязательных процедур, конкурентных закупок, допускается в пределах, установленных законом (например, пункт 8 статьи 448 Гражданского кодекса [6], статья 95 Закона о контрактной системе) [12], и само по себе не может являться нарушением требований частей 1 и 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции [13]. Например, о создании для победителя преимущественных условий участия не может свидетельствовать сама по себе вероятность привлечения большего количества участников в случае изначального составления договора на измененных условиях.

Вместе с тем, если договор изменен настолько, что это влияет на условия, представляющие существенное значение, например, для определения цены договора, и имеются достаточные основания полагать, что в случае изначального предложения договора на измененных условиях состав участников был бы иным и (или) победителем могло быть признано другое лицо, то действия сторон по изменению договора могут быть квалифицированы как обход требований статьи 17 Закона о защите конкуренции, а соглашение, которым внесены соответствующие изменения, считается ничтожным на основании частей 1 и 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции, пункта 2 статьи 168 и пункта 8 статьи 448 Гражданского кодекса».

Следующий пример коррупционного поведения заключается в том, что конечный пользователь (например, врачи отделения больницы) пишут заявку на приобретение медицинского оборудования. Данная заявка содержит общее название вида медицинского изделия и иногда в качестве пожелания указывается модель. Заявка направляется на утверждение вышестоящему руководству. В случае положительного решения о закупке медицинского оборудования, ответственные за осуществление закупки лица должны составить техническое задание, указав в нем функциональные, технические и эксплуатационные характеристики приоб-

ретаемого товара в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. Однако информация о потребности учреждения сообщается «дружественному» поставщику, который по своему усмотрению подбирает модель оборудования, предоставляет заказчику сведения о функциональных и технических характеристиках, дает электронные адреса для запроса ценовых предложений, которые будут использоваться при обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

Иногда ситуация доходит до абсурда, и заказчиками направляются запросы юридическим лицам, которые уже ликвидированы или находятся на стадии ликвидации, при этом от данных юридических лиц в адрес заказчика поступают коммерческие предложения.

Таким образом, потребность учреждения определяется не конечным потребителем, а поставщиком. При этом товар закупается по завышенным ценам.

Коррупционные схемы на этапе проведения торгов.

При формировании лота в ходе осуществления закупки, заказчиком в многопозиционный лот включается позиция, которой соответствует товар двух производителей, но по факту товар одного из них не поставляется на территорию Российской Федерации или не производится, то есть совокупности установленных требований соответствует товар одного производителя, который в свою очередь заблаговременно авторизуется определенным поставщиком. Таким образом, данная позиция будет являться «блокирующей», что означает, что исполнить контракт, в котором предусмотрена поставка именно этого товара, сможет только определенный поставщик.

Такие процессы, безусловно, влекут за собой отсутствие реальной конкуренции на торгах и увеличение бюджетных расходов, так как обе стороны заинтересованы в наиболее выгодной цене контракта. Для должностного лица заказчика — это в большинстве случаев означает большую сумму взятки, для поставщика — получение большей прибыли.

В условиях же реальной конкуренции на торгах бюджет тратит меньше средств, что позволяет сэкономить их и направить на иные нужды.

Коррупционные схемы на этапе исполнения контракта.

Приемочная комиссия заказчика не осуществляет проверку поставленного товара на соответствие условиям контракта у поставщика, с которым сложились определенные взаимовыгодные отношения. Поэтому «дружественный» поставщик по своему усмотрению предоставляет товар, который может не соответствовать не только функциональным и техническим характеристикам, указанным в контракте, но и иметь истекающий срок годности. В результате учреждение здравоохранения получает товар с истекающим сроком годности и с худшими характеристиками, чем были предусмотрены изначально.

Для противодействия подобным коррупционным проявлениям необходимо усиление внутреннего контроля наряду с общественным, внедрение механизмов, использующих искусственный интеллект для мониторинга ценообразования товаров, работ, услуг, регулярное повышение квалификации сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

Не менее важно обеспечение открытости закупочных процедур, учитывая, что в связи с изменениями в Федеральный закон № 44-ФЗ, вступившими в силу с 01.01.2022, в Единой информационной системе не публикуются данные об организациях-участниках закупок (за исключением идентификационных номеров заявок таких участников), что лишает общественность возможности осуществлять контроль аффилированности участников закупочных процедур.

Также стоит отметить недостатки в работе правоохранительных органов по противодействию реализации «коррупционных схем», связанные с излишним документооборотом, нехваткой квалифицированных кадров, недостаточностью технического обеспечения.

Заключение.

Таким образом, деятельность правоохранительных и контролирующих органов позво-

ляет раскрывать «коррупционные схемы», вносить изменения в законодательство для их пресечения, однако преступники всегда будут искать новые возможности для совершения противоправной деятельности, поэтому работа по противодействию коррупции должна вестись на регулярной основе, а также находится в постоянном процессе модернизации и развития.

Трудно не согласиться с мнением Е.В. Никульчинковой, которая полагает, что сформировать антикоррупционную позицию у лиц с властными полномочиями невозможно только административно-правовыми методами. Поведение человека вырабатывается путём социализации в обществе, с учётом тех правил, которые были привиты с детства, воспитаны семьёй и обществом в процессе становления личности [8, с. 82].

В научном сообществе есть мнение, что усиление роли образовательных институтов в деле антикоррупционного воспитания и просвещения учащейся молодежи не только соответствует задачам государства, имея важный превентивный, стратегический характер, но имеет широкие возможности для их реализации в ходе изучения отдельных учебных дисциплин, а также при организации тематических классных часов, просветительских лекционных и экскурсионных мероприятий [3, с. 7].

Подводя итог нашей работы, необходимо сказать о том, что способы и методы осуществления коррупционных преступлений будут всегда видоизменяться, адаптироваться под нормы законодательства и приемы борьбы с ними, однако воспитание в обществе негативно-го отношения к коррупции является эффективным средством в борьбе за соблюдение законности и правопорядка в государстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеев В.Н. Причины возникновения и способы противодействия коррупции в органах внутренних дел в Российской Федерации // Полицейская и следственная деятельность. 2024. №4. С. 25–40. DOI 10.25136/2409-7810.2024.4.72742.
2. Алексеева Л. А., Майорова С. А. Детерминанты коррупции в России // Философия права. 2024. №3. С. 7–14.
3. Бушуева А. М., Бушуев И. А. Формирование нетерпимости к коррупционному поведению у российских школьников в контексте государственной политики // Мир науки. Педагогика и психология. 2023. Т. 11. №1. С. 1–9.
4. Быстрова Ю. В., Исмаилов М. А., Нинчиева Т. М. Коррупция: междисциплинарный подход // Аграрное и земельное право. 2025. №6. С. 40–42. DOI 10.47643/1815-1329_2025_6_40.
5. Быков В. Н. Индекс восприятия коррупции как критерий конкурентоспособности региона // Вестник Академии знаний. 2025. №4. С. 144–122.
6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.11.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 25.11.2025).
7. Дробышевский С. А. О коррупции как о социальном явлении // Журнал СФУ. Гуманитарные науки. 2025. №8. С. 1524–1531.
8. Никульченкова Е. В. Концептуальные основы и предикторы коррупционного поведения // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2024. №2. С. 78–86. DOI 10.24147/1990-5173.2024.21(2).78-86.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства" // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378656/ (дата обращения 25.11.2025).
10. Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392999/ (дата обращения: 25.11.2025).

11. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О противодействии коррупции» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 25.11.2025).

12. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2025) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 10.01.2026).

13. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 24.06.2025) "О защите конкуренции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ (дата обращения: 10.01.2026).

Поступила в редакцию: 19.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Силкин В. В., Коркодинов В. А., 2026.